

Preemptividade e Otimização na Dinâmica Extensionista Remota

Vinculado a ação: Ciências Atuariais: Ciclo de Eventos 2020

Protocolo SigProj MEC: 320618.1760.125288.10022019

Área temática: Educação

Modalidade: Comunicação Oral

Coordenador da Ação: Maria de Lourdes dos Santos Antunes -Autor-

Departamento: DCA

Equipe:

Ana Carolina Mariano Castrioto	-Autor-
Maiquel Gomes e Silva	-Autor-
Miriam Assunção de Souza Lepcsh	-Autor-
Carlos Alberto Campello Ribeiro	-Autor-
Fabio Ribeiro Ribeiro	-Autor-
Edgard Coelho de Andrade	-Autor-

Resumo

A extensão universitária promove, além de amplo aprendizado acadêmico, o contato do aluno com novos campos do conhecimento, tanto com professores da própria instituição quanto outras organizações externas e que já atuam no mercado profissional, sobretudo as que possuem amplo destaque no campo laboral. Desse modo, a partir do momento pandêmico que vive o país, impera-se a necessidade de introduzir a preemptividade e otimização na dinâmica extensionista remota do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal Fluminense (UFF) para, além de objetivar a eficiência no planejamento, paralelamente busca-se o alcance das metas estipuladas, através de processos eficazes. Este estudo tem como objetivo analisar essa necessidade de introduzir esses mecanismos na dinâmica extensionista remota.

Palavras-chave: extensão, remota, preemptividade

Abstract

Key Words:

Introdução (Justificativa, o Problema, Objetivos - geral e específicos)

O Brasil, por ter sido um território colonizado, teve seu desenvolvimento intelectual tardio, pois até cerca dos anos 30, a agricultura e o extrativismo eram a base da economia e, paralelamente, os níveis de escolaridade, de uma maneira geral, eram muito baixos. Nesse cenário, mesmo considerado um país "subdesenvolvido", foi criado o "Movimento Escolanovista" liderados por grandes nomes, entre eles, o Anísio Teixeira que, atualmente, uma das instituições mais importantes gestoras dos processos e políticas de educação no nosso país, premiadamente leva seu nome - o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A ideia fundamental do Movimento Escolanovista foi a crença de que, a partir da criação de instituições públicas de qualidade, poderiam educar a população com propriedade. Ademais, o grupo de intelectuais mantinha a crença que somente a educação poderia ser o principal fator de construção de uma sociedade democrática, que levaria o cidadão a refletir sobre o seu meio com inteligência, respeitando as diferenças e visando o aprimoramento constante do conhecimento social e científico.

Antes da década de 30, havia, no país, somente duas universidades em funcionamento: A Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade de Minas Gerais e, já em 1931, foram criadas mais três: a Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Distrito Federal (UDF) (GOMES, 2002, p. 421)

A partir dessa grande evolução, as universidades brasileiras passaram a se multiplicar, atingindo os grandes centros urbanos. Em sua estrutura, destacam-se três funções fundamentais básicas: ensino, pesquisa e extensão.

O planeta vive uma situação em que a saúde das pessoas está sendo afetada em várias nuances, inclusive - econômica e psicológica. Dessarte, entendemos que a educação, nos mais diferentes níveis, cada qual com sua prioridade, tem um papel fundamental no alcance dos objetivos supracitados nesta dissertação, unindo, paralelamente, ações complementares multidisciplinares de integração entre a teoria e a prática.

Atualmente, no campo extensionista, em virtude dos problemas que o Brasil enfrenta acerca do novo coronavírus que, de forma rápida, mudou o comportamento humano, urge a necessidade de traçar métodos eficazes, tanto priorizando determinadas ações em detrimento de outras (preemptividade) quanto alcançando

eficácia no planejamento remoto (otimização) para um melhor desempenho no compartilhamento de informações.

A diversidade das Ações de Extensão desenvolvida na UFF é de extrema importância no processo formativo dos alunos e no seu desenvolvimento acadêmico. De acordo com a Resolução nº 158 /2020 essas atividades serão mediadas por tecnologias digitais durante esse período de emergência da pandemia do novo coronavírus – COVID-19 .

Como objetivo geral, temos que, rapidamente, tanto ressignificar as atividades de extensão no processo de ensino e aprendizagem quanto otimizar a importância de sua inter-relação no desenvolvimento acadêmico. Em específico, objetivamos entender como o momento que vivemos afetou a extensão e sua relação com ensino e pesquisa e, também, como priorizar ações nesse momento de atividades remotas, para que se alcance os objetivos pedagógicos da universidade, mantendo, originalmente, sua qualidade nessas responsabilidades.

Desenvolvimento com Fundamentação Teórica

Em um planejamento estratégico, quando se trata de produtividade em qualquer área do conhecimento, é importante ressaltar a fundamentação teórica da própria administração como ciência, que é produzir o máximo utilizando o menor recurso possível, visando o lucro e a efetividade plena dos objetivos. (Barreto, 2017).

Entretanto, em virtude da atual realidade e urgência sanitária que vive o território brasileiro, esse delineamento traça rotas diferentes, visando a eficácia, independentemente dos processos. Nesse viés, destaca-se o raciocínio lógico estrutural aplicado na extensão universitária, na qual será exemplificada a partir da Universidade Federal Fluminense, em projetos tanto em andamento quanto já realizados ao longo do período letivo válido de 2020.

Dentre tal perspectiva argúcia, quando se eleva a criatividade para que determinada ação seja tomada em referência a predominância subjetiva, destaca-se a breve definição de preemptividade feita por John. B. Campbell, que faz uma clara analogia sucinta e direta sobre o modo de compreender a realidade que deriva das observações prioritárias em detrimento de outras com, cada qual, posicionada no seu grau de importância.

Primeiramente, no curso bacharelado em Ciências Atuariais da UFF, já se observa determinados escalonamentos preemptivos, porquanto que a presença

física não pode, até o presente momento, ser realizada dentro dos padrões normais e corriqueiros no espaço acadêmico. Destarte, a Coordenação do Curso de Graduação em Ciências Atuariais (GCT), apesar da descontinuidade da plataforma Conexão UFF em março de 2020, utilizou um novo ambiente digital com muitos mais recursos: o Google Classroom, além de toda segurança e estabilidade de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Não há dúvidas que o novo Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA), disponibilizado pela Google, oferece diferenciais otimizados para o estudante e, anteriormente, conforme mencionado pelo Emanuel Goldenberg, em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Sistemas de Informação da UFF (2017) “cada professor escolhe a maneira que irá programar para realizar a interação”, fica evidente que as propostas de tarefas assíncronas estavam descentralizadas, sendo improtelável a utilização de um sistema que pudesse ser padronizado na universidade, de fácil integração com o sistema atual de banco de dados - , denominado Server Query Library (SQL).

Para o desenvolvimento do tema pesquisado, fizemos entrevistas com bolsistas de extensão do curso de Ciências Atuariais da UFF. Tais dinâmicas consistiram em, além de aferir uma análise em conjunto para se obter determinadas conclusões, aplicar um questionário com perguntas relevantes como, por exemplo: “Como está funcionando a dinâmica remota do projeto de extensão?”, “Quais meios virtuais estão sendo utilizados?”, “Quais as vantagens da extensão de forma remota?”.

De acordo com a entrevista com o bolsista Luis Felipe, colaborador do projeto de extensão “Saber em Movimento”, o projeto envolve atividades como a construção de textos e diagramação de artes dos eventos universitários, além da utilização das redes sociais para divulgação das palestras, o que permite o desenvolvimento eficaz mesmo no ambiente virtual. Outrossim, para essas atividades, tem sido utilizado a plataforma de pesquisa do Google, o Google Meets, o Word, o PowerPoint e as redes sociais, Instagram e Facebook. Dentro desse padrão tecnológico, uma vantagem apontada foi a possibilidade de mais alunos se voluntariarem aos projetos de extensão, uma vez que a forma presencial traz algumas limitações, como o transporte até a universidade e, em paralelo, a utilização da tecnologia torna possível a inclusão de mais alunos.

De mesmo modo, o bolsista Marlon, do projeto “Laboratório de Pesquisa e Prática Contábil Governamental”, que envolve pesquisa e construção de artigo, tem feito uso das plataforma do Google, como o Classroom, o Meets, o Drive e o Gmail. A vantagem apontada por ele, foi a possibilidade de alguns projetos de extensão,

analisando a sua execução e eficácia neste período, continuarem sendo desenvolvidos após o fim da pandemia de forma remota ou semi presencial.

Metodologia

Para aferição, análise e dissertação do tema abordado, foi utilizada, como metodologia, a pesquisa exploratória e bibliográfica e, como ferramenta adicional, foram feitas entrevistas abertas com alunos bolsistas de outros projetos de extensão do mesmo curso, com o intuito de demonstrar, o mais claro possível, o sistema de prioridades no planejamento e execução das tarefas dentro da dinâmica extensionista remota da UFF.

Vale ressaltar, ainda, que dentre as estratégias usadas, destaca-se a análise de gaps, pois já é utilizado na administração de empresas e é usada para determinar se ela está atendendo às expectativas, conforme o andamento de um processo em relação a utilização dos seus recursos disponíveis para, assim, obter ações e resultados eficazes (Fernandes, 1997). Nesse viés, é importante ter os resultados disponíveis através de análises e dados concretos sobre todo o desempenho atual em referência com o conhecimento desejado através desse coeficiente.

Resultado com Discussão

De acordo com a análise feita sobre a estrutura do sistema de prioridades na UFF em relação ao desempenho e otimização resultante das ações tomadas, conclui-se que tanto na extensão universitária quanto em qualquer outra área como, por exemplo, campos do ensino e pesquisa, a instituição tem utilizado de forma coerente os recursos disponíveis de maneira eficaz, mesmo com todas as limitações impostas pela pandemia. Desse modo, a ampla jornada estratégica ganha novas estruturas e, em alguns casos, a integralidade de uma determinada ação pode, até seus limites prioritários, se fragmentar em atividades diferentes, respeitando a temporalidade imposta nos editais de extensão publicados.

Portanto, a partir de tais medidas já impostas pela pandemia, somadas aos novos parâmetros com reflexão e *insights*, junto com os resultados catalogados nos processos preemptivos até o presente momento, poderá ser criado e atualizado novos planejamentos, a fim de se obter os melhores resultados.

Considerações Finais

Em virtude dos fatos, estudos, análises depreendidas e do nosso objetivo principal - que é ressignificar as atividades de extensão de acordo com a preemprividade e, como consequência - otimizar, de maneira organizada, a dinâmica extensionista remota, concluímos que, mesmo com todos os obstáculos impostos pela COVID-19, os desafios permanecem em constante processo de remodelamento, ajustando-se à nova realidade e, indubitavelmente, o uso dos meios e processos tecnológicos são de total importância nesse ambiente pluridisciplinar onde, os diferentes níveis do campo do conhecimento humano, unem forças se entrelaçando de forma organizada, coerente e coesa e isto, a priori, determina o sucesso no espaço acadêmico. Sendo assim, todo esse processo se cruza a partir do ensino, passa pela ampla pesquisa acadêmica; finalmente passa pelo nosso campo de atuação nesse artigo - a extensão, premiando toda a sociedade com uma melhor qualidade de vida.

Referências

BARRETO, João Marcelo Pitiá. Introdução à administração. Salvador, BA: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis, 2017. ISBN 9788582921302 Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174964/2/eBook_Introducao_a_Administra%C3%A7%C3%A3o-Ciencias_Contabeis_UFBA.pdf> Acesso em 25 Set. 2020

FERNANDES, G.S. O poder da previsão da análise técnica, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas / Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV/EASP. 1997. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/5431/1199700690.pdf>

GOLDENBERG, E.M. Universidade Conectada: Um Sistema de Gestão de aprendizagem integrado ao Facebook, Niterói, RJ: UFF, Escola de Engenharia, 2017. CDD 005.74 Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/7579/1/Emanuel%20Merayo%20Goldenberg.pdf>> Acesso em 26 Set. 2020

GOMES, Ângela de Castro. A escola republicana: entre luzes e sombras. In: GOMES, Ângela de Castro; PANDOLF, Dulce C. & ALBERT, Verena (org.) A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; CPDOC, 2002. Disponível em: <http://ftp.editora.ufrn.br/bitstream/123456789/2351/1/A%20escola%20republicana.%20Entre%20luzes%20e%20sombras.%20A%20Rep%3%bablica%20do%20Brasil.%20GOMES%2c%20c3%82ngela%20de%20Castro.%202002.pdf>> Acesso em 22 Set. 2020

HALL, Calvin S., LINDZEY, Gardner, CAMPBELL, John B. Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. Teorias da personalidade. 4.ed. Porto Alegre

RESOLUÇÃO N.º 158/2020 - Critérios para o planejamento e execução de atividades de extensão. Niterói, RJ. UFF 2020. Disponível em: http://www.uff.br/sites/default/files/158-2020_atividades_extensao_gt.pdf. Acesso em 09 Out. 2020